

Mit Passivem Akustischem Monitoring Biodiversität in der Landwirtschaft honorieren

PAM WEIST NACH,
WO ARTENSCHUTZ-
MAßNAHMEN
WIRKEN!

PAM öffnet neue Wege in der Ergebnishonorierung

Dieser Policy Brief zeigt, wie Passives Akustisches Monitoring, kurz: PAM, sinnvoll in ergebnisorientierte Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen eingebunden werden kann – und welche Herausforderungen dabei zu beachten sind.

- 1 Mit PAM den Blick auf die Artenvielfalt erweitern**
Statt sich überwiegend auf Pflanzen zu konzentrieren, können mit PAM akustisch aktive Artgruppen wie Vögel, Fledermäuse oder Insekten gezielt in die Ergebnishonorierung einbezogen werden.
- 2 Klare Biodiversitätsziele und Indikatoren festlegen**
Die gewählten standardisierten Biodiversitätsindikatoren sollten zuverlässig mit PAM erfasst werden können und zugleich mit regionalen Naturschutzzielen und politischen Vorgaben abgestimmt sein.
- 3 Landwirt*innen frühzeitig beteiligen**
Die Akzeptanz von Landwirt*innen ist entscheidend für den Erfolg PAM-basierter Ergebnishonorierung. Sie können durch gezielte Schulungen, finanzielle Anreize und eine enge Zusammenarbeit mit Naturschutzexpert*innen sowie politischen Entscheidungsträger*innen beteiligt werden.

Bunter Blühstreifen. PAM hilft dabei, zu erfassen, welche Tierarten solche Flächen bewohnen oder nutzen.

4 PAM-Einsatz technisch und finanziell unterstützen

Damit PAM sein volles Potenzial entfalten kann, braucht es gezielte Investitionen – in Forschung, Technologieentwicklung und Weiterbildung. So lassen sich technische und praktische Herausforderungen überwinden und die Methode erfolgreich in Verwaltung und Förderpraxis integrieren.

5 Skalierung durch Pilotprojekte ermöglichen

Die Ergebnishonorierung mit PAM muss unter realen Bedingungen erprobt werden – insbesondere in Bezug auf Umsetzbarkeit, Eignung gewählter Biodiversitätsindikatoren und Kosten. Pilotprojekte sind daher nötig, um das Potenzial von PAM für eine breitere Anwendung zu evaluieren.

Chancen durch PAM in der Ergebnishonorierung

PAM kann den Erfolg einer Maßnahme zum Biodiversitätsschutz messen, praxisnah und zuverlässig. Damit kann die Methode dazu beitragen, die ökologische Wirkung einer Maßnahme sichtbar zu machen.

Im Gegensatz zu klassischen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM), bei denen Landwirt*innen für bestimmte, festgelegte Maßnahmen entlohnt werden, setzt die ergebnisorientierte Honorierung auf einen anderen Ansatz: Honoriert werden nicht die Maßnahmen selbst, sondern deren ökologische Wirkung bzw. Ergebnisse. Konkret bedeutet das: Landwirt*innen erhalten Zahlungen, wenn z. B. eine bedrohte Art nachweislich auf ihren Flächen vorkommt.

Dieser Ansatz bringt zwei wesentliche Vorteile: Er kann zielgenauer zur Förderung der Biodiversität beitragen – und er ermöglicht den Landwirt*innen

Steht die Station auf einem Pfahl mitten im Feld, können Vögel diese als Sitzwarten nutzen und so Ergebnisse beeinflussen.

gleichzeitig mehr Flexibilität in der Bewirtschaftung ihrer Flächen (Herzon et al., 2018).

Eine der größten Herausforderungen dabei ist jedoch die praxisnahe und verlässliche Erfassung der ökologischen Ergebnisse, insbesondere bei mobilen Arten wie Vögeln, Fledermäusen oder Insekten. Hier setzt das Passive Akustische Monitoring (PAM) an: eine innovative, objektive Methode, mit der sich die akustischen Signale dieser Tiere weitgehend automatisiert und großflächig erfassen lassen (Cord et al., 2025).

Die Integration von PAM in die Ergebnishonorierung

bietet Potential für einen wirkungsvollen Biodiversitätsschutz. Als skalierbare, transparente und zunehmend kostengünstige Monitoring-Methode kann PAM neue Impulse für die Ergebnishonorierung im Rahmen von AUKM setzen. Damit das volle Potenzial dieses Ansatzes künftig voll ausgeschöpft werden kann, braucht es jedoch gezielte Investitionen in Forschung und Pilotprojekte. Für langfristige Biodiversitätserfolge ist zudem die frühzeitige und aktive Einbindung von Landwirt*innen in die Entwicklung und Umsetzung solcher Vorhaben entscheidend.

So kann passives akustisches Monitoring aussehen:

Was ist PAM?

Passives Akustisches Monitoring (PAM) ist eine nicht-invasive Methode zur Aufnahme von akustischen Signalen aus der Umwelt. Sie hat sich insbesondere zur Erfassung von Vögeln, Fledermäusen und Insekten bewährt. Ein verbreitet eingesetzter, vergleichsweise kostengünstiger und benutzerfreundlicher Gerätetyp ist der hier gezeigte AudioMoth (entwickelt von Open Acoustic Resources). In einem wetterfesten Gehäuse an Hecken, Bäumen oder Pfählen angebracht, ermöglichen die Geräte eine kontinuierliche Aufzeichnung über längere Zeiträume (bis zu zwei Wochen). Dabei können verschiedene Tiergruppen gleichzeitig akustisch erfasst werden. Die Auswertung kann mittels KI-gestützten Algorithmen, wie z. B. BirdNET, erfolgen. FEEdA-Projekt ECO²SCAPE hat eine Anleitung zur Nutzung der AudioMoth-Rekorder, inklusive Informationen zu Datenverarbeitung, Wartung und möglichen Fehlerquellen erstellt. Sie ist auf Deutsch und Englisch verfügbar (QR-Code am Ende der Broschüre).

1. Mit PAM Ergebnishonorierung vielfältiger gestalten

Das Biodiversitätsmonitoring in bestehenden ergebnisorientierten Ansätzen stützt sich im Wesentlichen auf Felduntersuchungen, die in ihrer Skalierbarkeit und Effizienz begrenzt und für mobile Arten sehr aufwändig sind. PAM mit autonomen Aufnahmegeräten bietet hier eine vielversprechende Alternative: Es ermöglicht eine überwiegend automatisierte und kontinuierliche Erfassung von Daten zum Vorkommen und zur Artenvielfalt akustisch aktiver Tiergruppen (Sugai et al., 2019). Die Methode hat sich bereits als effektiv bei der Erfassung von Vögeln, Fledermäusen, Heuschrecken und Amphibien erwiesen (Sugai et al., 2019). PAM kann daher den bisherigen Fokus der Ergebnishonorierung auf Pflanzenkennarten im Grünland (Hagemann et al., 2025) sinnvoll erweitern. Es bietet die Möglichkeit, auch mobile Arten sowie komplexere ökologische Indikatoren (bspw. ökologische Gemeinschaften) einzubeziehen (Cord et al., 2025).

2. Klare Biodiversitätsziele und Indikatoren festlegen

Die Auswahl geeigneter Biodiversitätsindikatoren ist entscheidend für den Erfolg von Ergebnishonorierung mittels

AudioMoth (unten rechts) mit Batterien, SD-Karte und Schutzgehäuse.

PAM. Diese Indikatoren müssen robust und zuverlässig erfassbar sein. Zudem sollten sie im Einklang mit regionalen Naturschutzzielen und politischen Vorgaben stehen. Ein vergleichsweise leicht erfassbarer Biodiversitätsindikator mittels PAM ist die Präsenz ausgewählter Indikatorarten. Ein konkretes Beispiel für einen PAM-gestützten Ergebnisindikator, der im Rahmen der Ergebnishonorierung eingesetzt werden könnte, ist der wiederholte akustische Nachweis der Gesangsaktivität einer Vogelart während der Brutzeit an einem bestimmten Standort (siehe Cord et al., 2025 für weitere Indikatoren).

Die in einer Feldhecke angebrachte Audio-Moth ist bereit zum Artenhören.

3. Akzeptanz und Beteiligung von Landwirt*innen fördern

Die frühzeitige Beteiligung von Landwirt*innen ist entscheidend für die Entwicklung erfolgreicher PAM-basierter Ergebnishonorierung. Eine Befragung unter 70 Landwirt*innen in der Mulde-Region in Sachsen ergab, dass 58 % grundsätzlich an einer Teilnahme an Ergebnishonorierungsprogrammen mit PAM interessiert sind, während nur 11 % dies ablehnten. Für 31 % der Befragten wäre es entscheidend, ob PAM sinnvoll in die bestehenden Arbeitsabläufe in den Betrieben integriert werden kann. Auch der Verwaltungsaufwand wurde als wesentlicher Faktor genannt. Die Implementierung hybrider Programme, die Basiszahlungen für naturschutzfördernde Maßnahmen mit zusätzlichen Prämien für nachgewiesene Biodiversitätserfolge durch PAM kombinieren, stellt einen vielversprechenden ersten Schritt dar, um finanzielle Risiken für Landwirt*innen zu reduzieren.

Darüber hinaus sind verständliche Informationen zur Funktionsweise und den Vorteilen von PAM sowie ge-

PAM misst die Artenvielfalt jenseits der Rinder auf der Weide.

zielte Schulungsangebote wichtig, um Vorbehalte gegenüber der Technologie abzubauen. Die Sicherstellung datenschutzrechtlicher Belange verdient besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Zudem müssen Mechanismen geschaffen werden, die es Landwirt*innen ermöglichen, Einspruch einzulegen, wenn sie der Ansicht sind, dass ein Biodiversitätsziel auf ihren Flächen erreicht wurde, die PAM-Ergebnisse dies jedoch nicht widerspiegeln. In Zukunft könnte die Installation von PAM auf landwirtschaftlichen Flächen potenzielle

weitere Vorteile für Landwirt*innen bieten – zum Beispiel die frühzeitige Erkennung von Schädlingen (Ali et al., 2024).

4. PAM-Einsatz technisch und finanziell unterstützen

Trotz der zahlreichen Vorteile bringt die Implementierung von PAM technische und finanzielle Herausforderungen mit sich. Die Kosten von PAM sind in den letzten Jahren stark gesunken, aber immer noch erheblich (Markova-Nenova et al., 2023). Hinzu kommen Anforderungen an die Datenanalyse und mögliche Ungenauigkeiten bei der Arterkennung (Funosas et al., 2023). Um das volle Potenzial von PAM auszuschöpfen, müssen Strategien entwickelt werden, um diese Hindernisse zu überwinden. Dazu zählen die Verbesserung von Algorithmen zur Arterkennung und Datenverarbeitung, die Entwick-

lung standardisierter Erfassungs- und Analyseprotokolle (Gibb et al., 2019) sowie Schulungsprogramme für Anwender*innen (wie etwa Landwirt*innen und Naturschutzmanager*innen) zur effektiven Nutzung von PAM. Jetzt ist die richtige Zeit, um Pilotstudien umzusetzen. Diese können dazu beitragen, die Relevanz der bestehenden Herausforderungen zu beurteilen und konkrete Lösungsansätze zur Reduzierung der Hindernisse zu identifizieren..

5. Skalierung durch Pilotprojekte ermöglichen

Gezielte Pilotstudien zur Erprobung der PAM-Implementierung in verschiedenen Agrarlandschaften sind notwendig, um die praktische Umsetzbarkeit, Wirksamkeit und Kosteneffizienz von PAM bei der Ergebnishonorierung zu prüfen. Diese Studien sollten Schlüssel-

Kosten von PAM

Die Kosten des PAM-Einsatzes umfassen neben der Investition in Geräte, die Kosten für das Ausbringen ins Feld (für Personal und Reisen), sowie die Planungs- und Analysekosten. Untersuchungen von Darras et al. (2019) und Markova-Nenova et al. (2023) zeigen, dass PAM bei der Erfassung von seltenen, oder schwierig zu beobachtenden Arten Kostenvorteile gegenüber Begehungen bieten kann. Bei Monitoringansätzen mit vielen Feldbegehungen – etwa beim Tag-Nacht-Monitoring – kann der Einsatz von PAM die Kosten pro Hektar deutlich senken (Markova-Nenova et al. 2023). Bei Ergebnishonorierung für mobile Arten lässt sich das Kostensenkungspotenzial durch PAM weiter steigern, wenn die Geräte von Landwirtinnen und Landwirten selbst ausgebracht werden (vgl. Dixon et al. 2023).

46 %

der AUKM-Teilnehmer im Grünland
beteiligten sich 2022 an Ergebnishonorierung
für Pflanzenarten (SMEKUL, 2023)

58 %

der befragten Landwirt*innen würden
an einem Ergebnishonorierungs-
Programm mit PAM teilnehmen

Blick auf eine
Feuchtwiese
in der Muldenaue
in Sachsen.

Eine mögliche PAM-Pilotstudie könnte das Braunkehlchen adressieren.

faktoren wie Eignung verschiedener Biodiversitätsindikatoren, Akzeptanz durch Landwirt*innen sowie Kosten und Nutzen der Programme bewerten. Wichtig ist zudem, möglichst viele Interessengruppen einzubeziehen, um eine fundierte Evaluierung zu gewährleisten und die

Programme an politische Rahmenbedingungen anzupassen (Cord et al., 2025).

Eine mögliche Pilotstudie könnte das Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) adressieren. Diese in Deutschland stark gefährdete Vogelart brüdet bevorzugt in struktur-

reichen Feuchtwiesen, Weiden und Brachflächen und nutzt vertikale Strukturen wie Büsche oder Zäune zum Singen. Wichtige Schutzmaßnahmen sind spätes Mähen und das Belassen ungemähter Streifen zur Förderung von Insekten und Strukturen. Eine ergebnisorientierte Honorierung könnte eine Basisprämie für extensive Bewirtschaftung (z. B. weniger Mahdschnitte, kein Dünger) mit einem Erfolgsbonus für nachgewiesenes Braunkehlchenvorkommen kombinieren. Die Präsenz der Art könnte mittels PAM über die Gesangsaktivität während der Brutzeit (meist Ende April bis Ende Juni) sowie möglicherweise über Rufe flügger Jungvögel nachgewiesen werden. Zwei siebentägige Aufnahmezeiträume pro Saison könnten hierfür ausreichen, wobei Gesang an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen als Nachweis gelten könnte. Behörden könnten den Landwirt*innen die Audiogeräte zur Verfügung stellen, während diese für den Einsatz verantwortlich wären (Dixon et al., 2023).

Autorinnen und Autoren

Nonka Markova-Nenova, Charlotte Gerling,
Ryo Ogawa, Anja Steingrobe, Frank Wätzold,
Anna F. Cord.

Zitationsvorschlag:

Markova-Nenova, N. et al. (2026). Mit Passivem Akustischem Monitoring Biodiversität in der Landwirtschaft honorieren. FEa-Policy Brief, 16 S.; DOI: 10.5281/zenodo.18183657

Quellen

Auch Fledermäuse
wie der große Abend-
segler werden von
PAM erfasst.

Das Projekt ECO²SCAPE wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) innerhalb der Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEa) unter Kennnummer O3LW0079K gefördert.

BMFTR Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEa)
www.feda.bio

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
Senckenberganlage 25 | 60325 Frankfurt
www.senckenberg.de

Gefördert durch:

